

ОСОБЕННОСТИ ГРАММАТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКОВ: СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ, ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ, ГЛАГОЛ

Бобоева Бахора Уткирбековна¹

Баннопова Зулхумор²

¹Узбекский государственный университет мировых языков

Факультет: филология и обучение языкам

+998944792141

bakhora.boboyeva@gmail.com

²Научный руководитель: учитель Узбекского
государственного университета мировых языков

+998977471855

bannopova68@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6749072>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 25th June 2022

KEY WORDS

семья индоевропейских
языков,
грамматическая
структура, суффиксы,
формирующие основу,
слабое и сильное
склонение,
происхождение
суффикса.

ABSTRACT

В результате многочисленных фонологических и грамматических изменений были созданы особые характеристики германских языков, которые отличаются от других индоевропейских языков. Рассматривая эти изменения, можно заметить, например, как склонение прилагательных в большинстве случаев отделялось от склонения существительных, приобретая некоторые местоименные склонения, присутствие особенностей как особое слабое склонение прилагательных и особое слабое спряжение глаголов и другие.

ВВЕДЕНИЕ

Английский принадлежит к германской ветви семьи индоевропейских языков. Германская ветвь обычно делится на три группы языков: (1) восточногерманские языки, (2) северогерманские языки, (3) западногерманские языки. В восточногерманскую группу входят только мертвые языки: готский, бургундский и вандальский. Готский язык имеет большое значение, потому что он является ценным источником наших знаний о ранней истории германских языков благодаря переводу

Евангелий с греческого на готский епископом Ульфилой. Северогерманская группа состоит из шведского, датского, норвежского, фарерского и исландского языков. Особенно полезен исландский язык, так как он сохранил очень богатую литературу. Западногерманская группа включает английский, немецкий (как верхненемецкий, так и нижненемецкий), нидерландский, фризский, фламандский, идиш и африкаанс (на котором говорят в Южной Африке). Из языков, наиболее близких к английскому языку, является

фризский. Многие исследователи говорят даже об отдельной англо-фризской группе.

Как утверждает исследователь У.Моултон в своей статье: «Особые характеристики германских языков, отличающие их от других индоевропейских языков, являются результатом многочисленных фонологических и грамматических изменений». По исследованию Трайссона (1994 г.), структурно германские языки характеризуются повсеместной утратой протоиндоевропейских флективных категорий. Для сравнения, английский и африканский демонстрируют самые высокие степени аналитичности, в то время как в немецком и исландском языках сохраняются такие категории, как падеж, род, и число на существительные и прилагательные. Например, исландский поддерживает флективное различие между изъявительным и сослагательным наклонением в формах настоящего и прошедшего времени глаголов.»

МЕТОДОЛОГИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ

По мнению многих ученых, грамматическая структура древнегерманских языков была, за некоторыми исключениями, подобна грамматической структуре других древних индоевропейских языков. У них были схожие системы частей речи, схожие категории имени существительного, глагола и т. д.

1. Существительное

Предполагается, что структура существительного была одинаковой во всех Индоевропейских языках. Между корнем и окончанием (перегиб падежа) обычно находился суффикс,

образующий основу, например. готское слово *sunus* (на английском сын) состояло из трех частей: корня *sun-*, основообразующего суффикса *u* и окончания именительного падежа единственного числа *-s*. Таким образом, основа слова *sunu* оканчивалась на звук *-u* и принято говорить в таких случаях об основе *u-*. Были также основы на *a-*, *ō-*, *n-*, и т. д.

Корень несет в себе лексическое значение существительного. Значение суффикса построения основы определить гораздо труднее. Предположительно, суффиксы, образующие основу, были средством классификации существительных по их значению, но уже в старых готских текстах они уже вообще не имели значения. В готском языке был только один тип существительных с отчетливой семантической особенностью. Это были существительные, обозначающие отношения и образованные с помощью суффикса *-r*, образующего основу, например *fadar*, *swistar*.

В готском мы можем выделить суффиксы, образующие основу, в нескольких типах существительных в винительном и дательном падежах множественного числа. Например: существительные *dags* (день), *giba* (подарок), *gasts* (гость), *sunus* (сын) имеют следующие формы:

В.п: *dag-a-ns*, *gib-ō-s*, *gast-i-ns*, *sun-u-ns*

Дат. *dag-a-m*, *gib-ō-m*, *gast-i-m*, *sun-u-m*, где *a*, *ō*, *i*, *u* изначально были суффиксами, формирующими основу.

В древнегерманском языке было 3 типа основ существительных:

1. вокальные основы: а, њ, і, ѹ. Склонение этих существительных получило название сильного склонения.

2. согласные основы: п, с, г. Склонение существительных с п-основой называется слабым склонением.

3. корень-основа: у этих существительных никогда не было суффикса, образующего основу, поэтому падежные флексии добавлялись непосредственно к корню. Количество корневых стеблей было сравнительно небольшим.

В дальнейшем эта четкая структура имени существительного в индоевропейских языках и особенно в германских языках размывалась, окончания часто сливались с предшествующими суффиксами или вообще терялись. Например. Русское слово сын или английское son не сохранили ни окончания именительного падежа единственного числа, ни суффикса, образующего основу. В слове древнеанглийского языка sunu (сын) последний u больше не воспринимался как суффикс, формирующий основу, а скорее стал как окончание. Тем не менее лингвисты считают удобным говорить о склонении u-основы, а-основы и т. д. даже после выпадения соответствующих звуков. Помимо особенностей германских языков, общих с другими членами семейства индоевропейских языков, у них были некоторые особенности, которые выделяли их как отдельную ветвь. Это: (1) особое слабое склонение прилагательных, (2) особое слабое спряжение глаголов.

2. Прилагательное

Первоначально прилагательное индоевропейского языка, похоже, не

отличалось от существительного по своей парадигме (набору окончаний). Это подтверждается такими фактами, как на русском добр, молодец, добра, молодца, добру молодцу или на латинском amicus, bonus, amicis, bonis и т. д. Но в дальнейшем склонение прилагательных в большинстве случаев отделялось от склонения существительных, приобретая некоторые местоименные склонения. По-русски, например: склонение полных прилагательных теперь почти полностью местоименное, например: того красного стола, имеющего красный стол.

Точно так же парадигмы германских прилагательных содержали много местоименных окончаний. Это местоименное склонение обычно называют сильным. Но кроме него появилось новое склонение, называемое слабым или именным и связанное с п-основными существительными. Каждое прилагательное склонялось как по сильному склонению (с гласной основой), так и по слабому склонению (с п-основой).

Выбор зависел от наличия или отсутствия указательного или притяжательного местоимения или аналогичного определяющего слова перед прилагательным. Формы слабого склонения использовались, когда перед прилагательным стояло указательное местоимение или определенный артикль. Во всех других контекстах использовались формы сильного склонения. Это использование хорошо сохранилось в современном немецком языке. Сравните: diese guten Männer (эти хорошие люди), где после указательного местоимения diese

прилагательное имеет суффикс –n слабого склонения и gute Männer (хорошие люди), где без указательного местоимения прилагательное сильное. В силу своей связи с определяющими словами слабое склонение называется определенным, в отличие от неопределенного сильного склонения.

В современном русском языке осталось около 10 существительных с n-основой, напр. племя – плем-ен-и, знамя – знам-ен-и и т. д. В других индоевропейских языках, особенно в древнегреческих, этот класс существительных был гораздо более многочисленным. Многие из них произошли от прилагательных и обозначали людей или вещи, обладающие качествами, указанными соответствующими прилагательными. Так, латинское имя собственное Cato (Catonis) (хитрец) произошло от прилагательного catus (хитрый). Греческое имя Platon происходит от прилагательного platys (плоский, широкоплечий).

Русское существительное тихоня происходит от прилагательного тихий. Считается, что такие существительные регулярно использовались в качестве дополнения к другим существительным, обозначая качества людей или вещей, и в конечном итоге превратились в прилагательные (Сравните: конек-горбунок, кремьн-камень). Таким образом, их склонение было идентично

склонению существительных с n-основой. Позже, по аналогии, это склонение распространилось почти на все прилагательные, так что каждое можно было склонять либо по слабому, либо по сильному склонению.

3. Глагол

В германских языках глаголы подразделялись на три большие группы: сильные глаголы, слабые глаголы и глаголы с претеритом настоящего времени. Кроме этих групп, были и аномальные глаголы, не входящие ни в одну из предыдущих групп. В основу системы сильных глаголов была положена градация гласных (аблаут), которая встречается и в глаголах других индоевропейских языков: древнегреческого, латинского. Каждый сильный глагол имел четыре основные формы: инфинитив, прошедшее единственное число, прошедшее множественное число и причастие прошедшего времени. По типу градации все сильные глаголы разделились на семь классов. Первые пять классов имели такие ряды аблаутов, как i – a – zero (ноль).

Градационный ряд в классе VI - a-ō-ō-a.

Глаголы VII класса не имели чередования гласных. Формы прошедшего времени они построили с помощью редупликации:

Готические сильные глаголы

	Инфинитив	Прошедшее единственное число	Прошедшее множественное число	Причастие прошедшего времени	Значение на английском языке
Класс I	reisan (i:)	rais (ai)	risum (i)	risans (i)	rise (пасти)
Класс VI	faran	fōr	Fōrum	farans	go (идти)
Класс VII	haitan	haihait	haihaitum	haitans	call (звонить)

ОБСУЖДЕНИЕ

Термины «сильные» и «слабые» глаголы принадлежат Дж.Гримму. Он называл глаголы, сохранившие богатство форм (со времен праязыка), сильными, и в этом смысле их можно было противопоставить слабым глаголам, лишенным такого разнообразия форм. От глаголов термины были расширены до склонения существительных и прилагательных.

Сильные глаголы, типичные для германских языков, встречаются и в других языках, например.

Русский: несу, нёс, Греческий: *leiro* (Я ухожу), *leroira* (Я ушла/ ушёл).

А вот слабые глаголы, образующие прошедшее время путем добавления зубного суффикса, т. е. суффикса, содержащего звук [д] или [т], вне германской группы не встречаются.

Естественно, лингвистов интересует происхождение зубного суффикса, самого существенного признака этих глаголов. Пока мнения расходятся. Одна точка зрения состоит в том, что зубной суффикс является производным от глагола *do* (делать) (в древнеанглийском языке *don*, на немецком *tun*), который, по-видимому, использовался как вспомогательный глагол прошедшего времени (*work did* для *worked*). Предполагается, что со временем эта энклитика *did* превратилась в суффикс прошедшего времени *-ed*. См. русский *-ся* < себя в умывается, украинский *-му* < *-иму* (беру) в *писатиму* (напишу). Некоторые факты готского языка подтверждают эту точку зрения, которая кажется правдоподобной. Прошедшее время готского слабого глагола *hausjan*

(слышать) - это *hausida* (ед.ч) и *hausidēdum* (мн.ч). Удвоенный суффикс *-dēdum* точно соответствует немецкому *taten* множественного числа прошедшего времени глагола *tun* (делать).

Другая гипотеза состоит в том, что зубной суффикс сначала возник в причастии прошедшего времени, а затем распространился на прошедшее время. Это кажется вполне вероятным, так как зубные согласные есть в причастных суффиксах многих индоевропейских языков.

Русский: разбитый, одетый

Латинский: *dictus* (сказал), *lectus* (прочитал) (соответствие индоевропейского *t* – готского *d* по закону Вернера)

Эта точка зрения дает правдоподобное объяснение суффикса германского причастия прошедшего времени, но перенос этого суффикса в прошедшее время маловероятен. Тем не менее совершенно очевидно, что и глагол со значением «делать», и индоевропейское причастие суффикса участвовали в формировании германской системы слабых глаголов.

В древнегерманских языках существовала система двух времен, настоящего и прошедшего, но первоначально это различие проводилось между аспектами, а не временами. Времена появились намного позже. По-видимому, было три аспекта: непрерывный, мгновенный и результативный. От них произошли времена германских сильных глаголов. Непрерывный аспект дал настоящее время. Мгновенный аспект дал прошедшее время. В силу своей двоякой природы результативный вид давал

прошедшее время в системе сильных глаголов и настоящее время в системе претеритно-настоящих глаголов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Во всех Индоевропейских языках структура существительного была одинаковой. Между корнем и окончанием обычно находился суффикс, образующий основу. В результате изменений несмотря на существование четкой структуры имени существительного, в индоевропейских языках и особенно в германских языках

она размывалась, то есть окончания часто сливались с предшествующими суффиксами или вообще терялись. Наличие двух форм склонения имен прилагательных, свойственное германским языкам, характерно также для системы балтийских и славянских языков. В германских языках именное (слабое) склонение прилагательных образовано с помощью детерминатива -n-, а в сильном склонении именные падежные флексии заменены местоименными.

References:

1. Гухман, М.М. Сравнительная грамматика германских языков / М.М.Гухман, В.М. Жирмунский, Э.А. Макаев, В.Н.Ярцева. — Издательство АН СССР. — 1962.
2. Moulton, W.G. Germanic languages / W.G.Moulton. — Britannica. —2022. <https://www.britannica.com/topic/Germanic-languages>
3. НГПУ Факультет Иностранных Языков. Grammar characteristics common to the Germanic languages. — 2008. <https://www.ranez.ru/article/id/671/>
4. Никуличева, Д.Б. Грамматические категории германских языков в антропоцентрической перспективе / Д.Б. Никуличева. — Институт языкознания РАН. — 2017
5. Fulk, R. A Comparative Grammar of the Early Germanic Languages / R.Fulk. — Studies in Germanic Linguistics. — 2018. — DOI:10.1075/sigl.3, ISSN 2452-2120
6. Hilpert, M. Grammaticalization in Germanic languages / M.Hilpert. — The Oxford Handbook of Grammaticalization. — 2012. — DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199586783.013.0058
7. Прокош, Э. Сравнительная грамматика германских языков / Э.Прокош. — История языков народов Европы. — 2010. — ISBN 978-5-397-01122-8.
8. Tikhonova, A.P. A concise history of the English language / A.P.Tikhonova. — Изд-во АГУ — 2009. — УДК 811.111 (075.8)